

TARIXIY JANRNI O'QITISH TASVIRIY IJODIY QOBILYATNI OSHIRISHGA VA SAN'AT ASARLARINING TARIXIY MAZMUNINI TUSHUNISHDGI AHAMIYATI

Dagarova Shodiya Hayotjon qizi

Navoiy Davlat Universiteti

“Tasviriy san’at” – magistratura

ta’lim yo’nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104533>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil

Ma’qullandi: 18-mart 2025 yil

Nashr qilindi: 29-mart 2025 yil

KEY WORDS

tarixiy kechinma, tarixiy janr, o'tmishning badiiy tasvirlari, badiiy adabiyot va tarixiy san'at, tarixiy dalil, tasviriy san'at darslarini san'at tarixi bilan integratsiyalash.

ABSTRACT

Mazkur maqolada tarixiy janrni o'qitishning tasviriy ijodiy qobiliyatni oshirishdagi roli va san'at asarlarining tarixiy mazmunini tushunishda tutgan o'rni haqida so'z yuritiladi. Tarixiy janrning o'qitilishi, yosh avlodni san'at orqali tarixiy voqealar va qadriyatlar bilan tanishtirishda, shuningdek, ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada san'at asarlarining tarixiy konteksti orqali o'quvchilarda madaniy va tarixiy bilish qobiliyatlarini shakllantirish, tasviriy san'at va tarixni o'zaro bog'lash usullari tahlil qilinadi. Bu jarayonning o'quvchi ijodiy qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni ham muhokama qilinadi.

Bugungi kunda yurtimizda tasviriy san'at va uning tarixiy rivoji uchun ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktab o'quvchilarini barkamol avlod etib tayyorlash borasida sohaga oid yangi o'quv rejalar, davlat ta'lim standartlari, milliy dasturlar ishlab chiqilib amaliyotga tadbiiq etilmoqda, bu talablar doirasida yangi avlod darsliklari, o'quv qo'llanmalari va metodik tavsiyalar yaratilmoqda. Chunoschi, tarixiy janr yuzasidan fikrlarimizni bayon qilsak bu – asosan yurtimizning boshidan o'tkazgan tarixiy kechinmalari, bugunimizgacha bo'gan milliy va ma'naviy rivoji, tasviriy san'at tarixiga doir ko'plab namunalari bilan uzviy bog'liqdir desak xato bo'lmaydi.

O'quvchi-yoshlarga tarixiy janrni o'qitish – tarixiy janrda yaratilgan turfa tasvirlardagi turli shakllar va yondashuvlar ularda fanga oid qiziqishlarini ortiradi hamda bu janrda yaratilgan san'at asarlari o'quvchilarning badiiy qobiliyatini kuchaytirishga samarali yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarda o'z tarixini to'laqonli o'zlashtirishga va talqin qilishlarida tarixiy janrning samaradorligi katta ekanligini unitmasligimiz lozim. Maqsad o'quvchilarga tarixiy janrda yaratilgan tasviriy san'at asarlarining murakkabligi va tarixiy mazmunini tahlil qilishga oid ko'nikmalarni shakllantirishga yordam berishdan iborat bo'lishi kerak. Chunoschi, amaliyotdan ma'lumki, o'quvchilar ko'p hollarda tarixiy janrda yaratilgan tasviriy san'at asarlari bayonotlarini ifodalshda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu kabi muammolar bo'lmasligi uchun mutaxassis pedagoglarimiz san'at tarixiga oid mavzularni o'qitish jarayonlarida ilg'or metodlardan foydalangan holda o'quvchilarni muntazam rag'batlantirishi va fan doirasida amaliy ko'nikmalarini doimo rivojlantirishi zarur bo'ladi. Bu yo'sinda tashkil etiladigan dars jarayonida qo'llanilgan ilg'or usullar va strategiyalar o'quvchilarning fanga oid qiziqishlarini va darsning samaradorligini oshirishi, ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini kafolatlaydi.

Sir emaski, XXI asrda tarixiy janrning yangi oqim va yo'nalishlari ko'payib an'anaviy janr toifalariga qarshi kurash olib bormoqda, ya'ni hozirgi milliy va zamonaviy sana'at asarlari

turiga bo'linadi. G'arb tarixi san'at ta'limini shakllantirgan amaliy san'at va san'at tarixini bugungi san'at kontseptiyasiga ta'sirini ta'kidlaydi. O'tmishning badiiy tasvirlari, masalan badiiy adabiyot va tarixiy san'at o'zining jozibador kuchi, insonning o'ziga xosligini o'rganish qobiliyati va jamoaviy shakllanishni rivojlantirishda muhim rol uynaydi.

Ma'lumki, tarixiy janr asarlari borasida barcha rassom-pedagoglar alohida e'tirof etgan holda unning imkoniyatlariga katta baho berib keladilar. Haqiqattan bugungi kunda ham tasviriy san'at darslarini samaradorligida san'at tarixining o'rni katta hisoblanadi, tasviriy san'at tarixi bilan tarixiy janr – ikki xarakterda namoyon bo'ladi;

– nazariy jihatdan bu tabiatda, jamiyatda umuman moddiy olamda bo'lgan, bo'layotgan va bo'ladigan voqea va hodisalar o'quv fani mazmunida ifoda eta oladigan didaktik sharoitiga aytiladi, ya'ni o'rganilayotgan tasviriy san'at tarixi nazariy materiallaridan samarali foydalanib o'z o'quv materiallarini ifoda etishdan iboratdir;

– masalan, tasviriy san'at darsida Leonardo Da Venchoning "Mona Liza (Jakonta)" san'at asarini o'rganishda, "San'at tarixi" kursidagi "Italiya uyg'onish davri san'ati" mavzusi materiallaridan foydalanib yuqoridagi san'at asaridagi syujet va voqaealar haqida ilmiy ma'lumotlar beriladi va asar tahlili o'tkaziladi.

Aslida, san'at tarixini o'rgatish o'quvchilarni turli usullar orqali san'atni ko'rish taqqoslash, tahlil qilish, tushunish va baholashga e'tibor qaratishni o'z ichiga oladi. Umumiy o'rta ta'lim maktab tarix fani o'qituvchilari bir davrning ruhini, oddiy xalq tarixini va tarixni yozish jarayonini o'rgatish uchun tasviriy san'at asarlaridan tarixiy dalil sifatida foydalanadilar. O'tmishning badiiy tasvirlari, masalan badiiy adabiyot, esdalik san'ati va tarixiy tasviriy san'at namunalari o'zining jozibador kuchi, insonning o'ziga xosligini o'rganish qobiliyati va jamoaviy xotirani shakllantirish uchun tarixni o'qitishga kiritilishi mumkin.

Darhaqiqat, tasviriy va tarixiy san'at janri asarlarining maktablarimizda yaxshi o'rgatilmaligi sabab san'atimizning o'quvchilar ongiga olib kirishga qiyinchililar tug'dirmoqda. Hozirgi kunimizda ko'plab o'zbek xonadonlarida tasviriy san'at asarlarini juda kam uchrashi hech kimga sir emas. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida aytishimiz mumkinki bizning maktablarimizda bu kabi san'at asarlarini yaxshi o'rgatilmaligidadir.

Umumiy o'rta ta'lim maktab faoliyatini yanada takomillashtirish va unda berilayotgan bilim, malaka va ko'nikmalarning samaradorligini oshirishning asosiy vositasi va sharti sifatida tasviriy san'at darslarini san'at tarixi bilan integratsiyalash hisoblanadi.

Integratsiyalash hisobiga biz qanday ko'rsatgichlarga erishish mumkinligini ko'rib chiqamiz;

– umumiy o'rta ta'lim maktab faoliyatida olib borilayotgan tasviriy san'at darslarini har bir mashg'ulotni maqsadi va vazifasini to'g'ri belgilash imkoniyatini beradi;

– har bir mashg'ulotni zaruriy ko'rgazma va didaktik materiallar bilan ta'minlaydi;

– rasm chiziladigan natura obekt va kompozitsiya elementlarini ilmiy asosda o'rganishni kuzatishni, kuzatilgan narsa va voqaelarni ob'ektiv haqqoniy idrok etishga imkon beradi;

– tarixiy janr ob'ektlarini kuzatish asosida xarakterli va asosiy belgilarni ajratib olishni o'rgatadi;

– o'quvchilarni asarlar mustaqillikga ijodkorlikka o'rgatadi materialistik dunyoqarashni va e'tiqodlarni takomillashtiradi;

– ularning bilimlarini sistemalashtiradi, asosli va har tomonlama, izchil, ilmiy, bilim va malakaga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Shu boisdan, buyuk Chex pedagogi Ya.A. Kamenskiy "dars materiallarini shunday taqlimlamoq zarurkim, har bir yangi material o'zidan oldingi materialni davomi bo'lsin va keying materialni to'ldirmog'i lozim" – deb ta'kidlaydi.

Darhaqiqat, tarixiy san'at janrini o'qitishda durdona tasviriy asarlarni tanqidiy o'rganish sur'atlar yaratish tarixiy empatiya, tasviriy tasvirlar va san'atni tarixiy dalil sifatida qo'shish orqali samarali erishish mumkin.

Tarixiy janrni o'qitish madaniy va tarixiy sharoitlarni, hamkorlik pedagogikasini va tarixiy tasvirning rivojlanish xususiyatini hisobga oladigan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarixiy janrni o'qitish, tasviriy ijodiy qobiliyatni oshirishda va tarixiy janrda yaratilgan san'at asarlarining tarixiy mazmunini tushunishda muhim rol o'ynaydi. San'at orqali tarixni o'rganish, o'quvchilarga nafaqat tarixiy bilimlarni, balki estetik va ijodiy qobiliyatlarni ham rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Tarixiy janrni o'rganish jarayonida o'quvchilar nafaqat san'atning tarixiy kontekstini tushunadilar, balki o'zlarining ijodiy tafakkurini ham rivojlantiradilar. Shunday qilib, san'at va tarix o'rtasidagi bog'liqlik, yosh avlodni o'qitishda va ularning shaxsiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Sulaymonov A., Abdullayev N. Tasviriy san'at. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2014. – 80 b.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – T.: "Fan", 2004. – 106 b.
3. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
4. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
5. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
6. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Ўзбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
7. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
8. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING SOHAGA OID O'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
9. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
10. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
11. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
12. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.
13. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
14. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197
15. Xamidova G.X. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH VA METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 34-44.
16. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.

17. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 271-273.
18. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.
19. Абдуллаев С. Ф., Козимова М. А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-2. – С. 650-656.
20. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 527-533.

